

MOTIVAÇÃO DOS ADOLESCENTES E JOVENS ADULTOS AO USO DE CIGARRO ELETRÔNICO E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 10/07/2023

MOTIVATION OF ADOLESCENTS AND YOUNG ADULTS TO USE ELECTRONIC CIGARETTES AND ASSOCIATED RISK FACTORS: A SYSTEMATIC REVIEW.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8133141

Emilly Araujo Souza Santos¹

Lorena Garcia Custodio²

Nathália Rúbia Sousa Silva³

Luan Felipe Botelho Souza⁴

RESUMO

Introdução: Os cigarros eletrônicos são dispositivos para liberação de nicotina, que inicialmente foram implementados no mercado com a proposta de auxiliarem na cessação do tabagismo. No entanto, observou-se um aumento do consumo de produtos derivados do tabaco por um público jovem que anteriormente não fazia uso desse composto.

Metodologia: Foi realizada uma revisão sistemática da literatura médica, com caráter descritivo e qualitativo, por meio da plataforma Portal Digital da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), por meio do descritor e-cig. Os estudos selecionados foram publicados entre os anos de 2018 a 2023, focados no público-

alvo de jovens e adolescentes, relacionando-o com aspectos psicológicos, motivações, perfil epidemiológico e comportamentos de risco envolvidos no uso de cigarro eletrônico.

Resultados: A partir da revisão de 26 estudos selecionados, foi possível associar o aumento do uso de dispositivos inaladores de nicotina entre os jovens e adolescentes em diversas regiões do mundo, com alguns comportamentos de riscos, como ingestão de bebidas alcoólicas, uso correlato de outras substâncias, e iniciação ao tabagismo. À vista disso, foi observada uma maior propensão nos indivíduos mais vulneráveis, com enfoque nos transtornos mentais de exteriorização, com traços de impulsividade, além dos distúrbios ansiosos.

Conclusão: Conclui-se que os cigarros eletrônicos são um fator de risco para iniciação e perpetuação do tabagismo, não obstante, possui maior popularidade entre o público jovem, que anteriormente apresentava baixa incidência referente ao uso de cigarros por combustão. Sabe-se que o tabagismo acarreta diversos prejuízos funcionais, e impacta negativamente na saúde do indivíduo. Isso posto, é imprescindível a implementação de políticas públicas que combatam a publicidade e a distribuição de sistemas libertadores de nicotina para os adolescentes.

Palavras-chaves: Sistemas Eletrônicos de Liberação de Nicotina. Vaping. Estudantes. Comportamento do Adolescente.

ABSTRACT

Introduction: Electronic cigarettes are devices for releasing nicotine, which were initially implemented in the market with the proposal of helping to quit smoking. However, there was an increase in the consumption of tobacco products by a young public that previously did not use this compound.

Methods: A systematic review of the medical literature was carried out, with a descriptive and qualitative character, through the BVS Digital Portal platform (Virtual Health Library), using the subject descriptor e-cig. The selected studies were published between 2018 and 2023, focused on the target audience of young people and adolescents, relating them to psychological aspects, motivations, epidemiological profile and risk behaviors involved.

Results: It was possible to relate the increase in the use of nicotine inhaler devices among young people and adolescents in different regions of the world, associated with risky behaviors, such as ingestion of alcoholic beverages, related use of other substances, and initiation of smoking. In view of this, a greater propensity was observed in the most vulnerable individuals, with a focus on externalizing mental disorders, with traces of impulsivity, in addition to anxiety disorders.

Conclusion: It is concluded that electronic cigarettes are a risk factor for the initiation and perpetuation of smoking, however, it is more popular among young people, which previously had a low incidence regarding the use of cigarettes by combustion. It is known that smoking causes several functional impairments, and has a negative impact on the individual's health. That said, it is imperative to implement public policies that combat advertising and the distribution of nicotine-releasing systems for adolescents.

INTRODUÇÃO

Cigarros eletrônicos (CE) são dispositivos utilizados para inalar aerossol, e frequentemente contém nicotina – embora não necessariamente a tenha -, funcionam através de bateria, e possuem aromatizantes além de outros químicos. Esses dispositivos aparentemente podem se assemelhar aos cigarros tradicionais, às canetas, e de forma mais comum, aos “*pen drives*”. Quanto à sua constituição, possuem um cartucho ou cápsula contendo uma solução líquida denominada *e-liquid* ou *e-juice*, podendo abrigar variadas quantidades de nicotina e aromatizantes; um elemento de aquecimento; uma fonte de energia (geralmente bateria de lítio); e um bocal para inalação (NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE, 2020).

A criação dos primeiros sistemas eletrônicos para entrega de nicotina foram pensados como uma alternativa menos prejudicial quando comparados aos cigarros convencionais, já que aquecem o tabaco em vez de queimá-lo. O primeiro dispositivo para liberação de nicotina teve sua criação datada em 1963, apesar de não ter sido comercializado devido a deficiência na sua tecnologia, e, após algumas tentativas no decorrer do século XX, a primeira invenção

comercializada foi creditada ao farmacêutico chinês Hon Lik, em 2003 (DUTRA, *et al.*, 2017).

Por conseguinte, os cigarros eletrônicos foram implantados no mercado mundial, com o objetivo principal de auxiliar os tabagistas a diminuir o consumo do cigarro convencional, justificando-se por serem menos prejudicial à saúde devido a falta de combustão e produção de alcatrão, e, portanto, reduzindo danos. Porém ainda não há evidências referenciadas pela literatura que comprovem esse evento. Destarte, ainda que a princípio o CE tenha sido uma ferramenta pensada para o público tabagista, esse dispositivo vem atraindo os jovens, sobretudo os que nunca fizeram uso de nicotina. Além disso, os Estados Unidos vêm demonstrando um aumento demasiado da prevalência do uso de CE, que em 2019, já se apresentava maior do que a prevalência dos cigarros convencionais (27,5% vs. 5,8%). Atualmente, uma diversidade de modelos são comercializadas, com apelo à estrutura tecnológica, e estima-se que mais de 2.500 marcas de CE são vendidas no mundo, com uma diversidade de designs e sabores atrativos (BERTONI, 2021).

Não obstante, observa-se também um aumento da popularidade desses dispositivos entre o público de ex-fumantes, fator impulsionado por sua maior aceitação social em comparação com os cigarros convencionais. Com a autorização da comercialização nos EUA, nota-se um aumento da prevalência nesse grupo, de 5,3% em 2015 para 10,9% em 2018, além do mais, percebe-se um perigo duas vezes maior para os ex-fumantes de recaída do tabagismo em comparação aos não usuários. Esse fator é explicado pela dependência da nicotina, logo, a exposição ao cigarro eletrônico, mesmo que de maneira secundária pode reconduzir o ciclo da dependência (BARUFALDI *et al.*, 2021).

Em vista disso, Bertoni e colaboradores (2019) demonstraram em estudo a prevalência do uso de cigarros eletrônicos, e as características demográficas dos indivíduos que estão usando esses produtos no Brasil, e se esse público difere daqueles que estão usando cigarros convencionais. Como resultado, houve uma prevalência de 0,43% para cigarros eletrônicos, e 15,35% para cigarros convencionais, correspondendo, respectivamente, a cerca de 0,6 milhões, 2,5%

milhões e 2,5 milhões de usuários. Além disso, evidenciou que a população que utiliza cigarros eletrônicos foram mais jovens e com nível socioeconômico mais elevado que os usuários do cigarro comum, constatando que o uso de dispositivos eletrônicos está mais associado aos jovens do que aos adultos, o que atesta uma necessidade de implantação de estratégias de prevenção direcionadas aos jovens, de modo a evitar uma nova geração de fumantes no Brasil.

Outrossim, o uso de cigarros eletrônicos está associado ao risco aumentado de experimentação e uso atual de cigarros convencionais, o que configura um risco combinado três vezes maior para experimentação e quatro vezes maior para o uso atual. Essa transição pode ser explicada principalmente por aspectos comportamentais e fisiológicos, pois o uso de CE reproduz o comportamento tabagista (movimentos entre mão e boca, inalação e expiração, além do prazer fisiológico envolvido). Somado a isso, o risco de iniciação ao tabagismo se demonstra maior tanto em adultos quanto em menores de 18 anos que utilizam CE, o que diverge com a justificativa inicial para criação e introdução do dispositivo no mercado (diminuir o consumo de nicotina e uso de cigarro convencional). Portanto, a população não fumante é alvo para experimentação e uso de CE por ter uma maior aceitação social, um sabor atrativo e um design moderno, quando comparado aos cigarros combustíveis tradicionais (BARUFALDI *et al.*, 2021).

Concomitantemente, observa-se que o uso do cigarro eletrônico pode estar também associado a um comportamento de risco, haja vista que o seu uso apresenta um aumento após a ingestão de álcool, e está conjuntamente conexo a comportamentos impulsivos e compulsivos entre os jovens. Posto isso, percebe-se que entre o grupo dos universitários, os que usam esses dispositivos são mais inclinados a ter histórico de saúde mental, sendo entre eles os mais predominantes: Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, Transtorno Estresse Pós-Traumático e Transtorno de Ansiedade Generalizado. Não obstante, o uso dos *e-cigs* e do tabagismo em si entre esse grupo não só é coeso ao aumento do estresse, como também leva a maiores chances de depressão,

dependência química, e torna-os propensos a terem carências acadêmicas quando comparados aos estudantes não usuários (GRANT *et al.*, 2019).

Além da dependência física caracterizada pela criação do hábito tabagista, sugere-se que o potencial vício não é somente químico, mas também afetivo, social e psíquico (BARRADAS *et al.*, 2021). Outrossim, na adolescência os indivíduos demonstram estarem mais suscetíveis a experimentar tais dispositivos, especialmente em eventos sociais, pois assim, os jovens se percebem “na moda”, e isso pode ser correlacionado com a possibilidade de instauração do hábito de fumar. O primeiro contato com o tabagismo é inquietante, corroborando para maiores malefícios aos sistemas corporais, entre eles o cardiovascular (OLIVEIRA; JÚNIOR; ARAÚJO, 2022).

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão sistemática da literatura médica, de caráter descritivo e qualitativo. A coleta de dados foi realizada através da plataforma Portal Digital da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), em razão da sua abrangência e diversidade de resultados ao tema desta revisão, no decorrer do mês de junho de 2023.

O método da pesquisa utilizou como Descritor em Ciências da Saúde (DECS) o descritor de assunto “*e-cigs*”, aplicado ao Medical Subject Headings (Mesh) da plataforma BVS. A partir disso, a pesquisa foi restrita pelos aspectos: classificação, estatística&dados numéricos, método e economia. A posteriori, a busca foi ainda mais delimitada, filtrando apenas textos completos do Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE), sendo estes estudos de incidência e ensaios clínicos controlados, publicados entre os anos 2018 a 2023, nos idiomas Inglês e Português, com os assuntos principais: “Sistemas Eletrônicos de Liberação de Nicotina”, “Vaping”, “Estudantes” e “Comportamento do Adolescente”. Por fim, foram aplicados os filtros “Base de dados”, “Assunto Principal”, “Tipo de Estudo”, “Idioma” e “Intervalo de ano de publicação”.

Não houve critério de exclusão considerando aspectos regionais, haja vista que é valoroso o conhecimento dessa temática a nível mundial, além de permitir uma

sutil análise da correlação entre o hábito do uso de cigarros eletrônicos pelos jovens e os aspectos culturais destes. Entretanto, a extração de dados incluiu estudos que se alinhem ao objetivo desta revisão, que é conciliar as evidências acerca do uso de cigarros eletrônicos pela população jovem e adolescentes, bem como suas motivações, continuação, riscos de iniciação ao tabagismo e etilismo, fatores e comportamentos de risco envolvidos (como uso de substâncias e dirigir alcoolizado), perfil epidemiológico, e outras características pertinentes ao tema.

RESULTADOS

Conforme a metodologia supracitada, a busca inicial gerou 1521 resultados, sendo 1489 da base de dados MEDLINE, 25 do IBECs, e 7 do LILACS. Após a aplicação de filtros, a plataforma forneceu 99 artigos potencialmente elegíveis, que foram lidos preliminarmente, de forma parcial, através dos seus títulos e resumos, e para que fossem selecionados aqueles considerados relevantes e instigantes para a construção da revisão. Após a triagem de texto completo, 43 artigos foram excluídos por não se associarem de forma coerente com a abordagem do presente estudo. Conforme nova seleção, partindo da leitura integral dos artigos, foram incluídos 26 estudos que serão aqui discutidos. Os resultados da seleção dos artigos podem ser melhor visualizados no Fluxograma, conforme Figura 1.

Figura 1. Fluxograma de seleção de artigos para contemplação da revisão.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2023.

A problemática envolvendo o uso de cigarros eletrônicos por adolescentes e jovens foi identificada em muitos países em todo o mundo, e as políticas relacionadas às proibições de cigarros eletrônicos para esse público foram relatadas nos Estados Unidos e no Canadá, principalmente no que concerne à comercialização desses dispositivos com sabor e aromatizantes (KING, 2020; CULLEN *et al.*, 2018). Ademais, um estudo realizado na Coreia do Sul (LEE, LEE, 2019) apontou a forte relação entre o uso de cigarro eletrônicos e as taxas de depressão e suicídio na população jovem. EAST e colaboradores (2018), no seu estudo primário na Grã-Bretanha com amostra composta por adolescentes,

expôs que o uso de cigarros eletrônicos está relacionado à iniciação ao tabagismo. Isso demonstra que essa pode ser considerada uma tendência e uma adversidade a nível mundial.

Diante dos 26 artigos revisados, pelo menos 7 apontaram que as principais motivações para a experimentação dos cigarros eletrônicos e manutenção do seu uso por adolescentes e adultos jovens foram o sabor e aroma atraentes (KING, 2020; LUZIUS, DOBBS, JOZKOWSKI, 2020; AUDRAIN-MCGOVERN *et al.*, 2019; EVANS-POLCE *et al.*, 2018; ORR *et al.* 2020; CULLEN, 2018; LANZA, TEETER, 2018). Além disso, a influência das publicidades e marketing online que promovem e popularizam os dispositivos também apresentou significância no aumento do uso de cigarros eletrônicos por jovens nos últimos anos (EVANS-POLCE *et al.*, 2018; MARGOLIS *et al.*, 2018; PADON *et al.*, 2018; SONEJI *et al.*, 2019; CRUZ *et al.*, 2019; KREITZBERG *et al.*, 2019); comportamentos sociais, curiosidade, influência dos colegas e recreação (LUZIUS, DOBBS, JOZKOWSKI, 2020; LANZA, TEETER, 2018; EVANS-POLCE *et al.*, 2018; BERNAT *et al.*, 2018); método para o abandono do cigarro convencional (LUZIUS, DOBBS, JOZKOWSKI, 2020; EVANS-POLCE *et al.*, 2018), e problemas relacionados a saúde mental (RIEHM *et al.*, 2019; LEE, LEE, 2019; PARQUES *et al.*, 2020; ORR *et al.*, 2020); e desconhecer os riscos e malefícios do uso do dispositivo (BERNAT *et al.*, 2018; MARGOLIS *et al.*, 2018), que podem ser visualizados na Tabela 1.

Além disso, foi evidenciada uma correlação entre o uso de cigarros eletrônicos e a tendência a iniciação ao tabagismo (OWOTOMO *et al.*, 2020; OSIBOGUN, BURSAC, MAZIAK, 2020; DAI, SIAHPUSH, 2020; ALEYAN *et al.*, 2019; EAST *et al.*, 2018; LOUKAS *et al.*, 2018; BOLD *et al.*, 2018); associação ao uso de álcool e outras substâncias (LOZANO *et al.*, 2021; DAI, SIAHPUSH, 2020; BANDARA, SENEVIRATNE, 2019; CURRAN *et al.*, 2018; LANZA, TEETER, 2018; LOUKAS *et al.*, 2018; KING, 2020); e relação com comportamentos de risco (ORR *et al.*, 2020; CULLEN *et al.*, 2018), como demonstra a Tabela 1.

Tabela 1

Estudo	País	Idade dos participantes	Resultados	Comparação	Revista
Fatores de risco, motivações e comportamentos sociais associados ao uso de cigarro eletrônico por jovens e adolescentes.					
Audrain-McGovern et al (2019)	EUA	Alunos da 9ª série.	Aromatizantes e nicotina representam um risco para a progressão além do uso inicial/experimentação do cigarro eletrônico.	Uso inicial de cigarro eletrônico com sabor (vs sem sabor), associação à progressão para o uso atual e aumento no número de dias de uso relacionado à nicotina e sabor.	Drug Alcohol Dependence
Bandara et al (2019)	EUA	Adolescentes	Diversas evidências sugerem que o uso de cigarros eletrônicos representa um fator de risco para a transição futura para o consumo de maconha. Essa descoberta é de grande relevância, pois indica que o impacto do uso de cigarros eletrônicos por adolescentes pode ser mais prejudicial para a saúde, tanto a curto quanto a longo prazo, do que inicialmente se imaginava.	Relação entre uso de maconha e cigarros eletrônicos em adolescentes.	American Academy of Pediatrics
Bernat et al (2018)	EUA	14 a 17 anos.	Os adolescentes possuem menor probabilidade de relatar danos decorrentes do uso e maior tendência de citar benefícios.	Grupos de usuários de cigarros eletrônicos e grupo que nunca utilizou, sobre os danos e benefícios percebidos.	Am J Preventive Medicine
Cullen et al (2018)	EUA	Alunos do Ensino Fundamental e Médio	O uso de cigarro eletrônico aumentou consideravelmente, principalmente com sabor de menta.	Porcentagem de alunos do Ensino Fundamental e Médio que atualmente usam cigarros eletrônicos e qualquer produto de tabaco.	MMWR Morb Mortal Wkly Rep
Evans-Polce et al (2017)	EUA	Alunos do 12º ano	A experimentação, a curiosidade, o sabor e o prazer estão entre os principais motivos do uso, além de ressaltar que 80% dos jovens acreditam que é seguro e conveniente.	Identificação de subgrupos de alunos e relação com 10 motivos potenciais para vaporizar.	J Adolesc Health
King (2020)	EUA	Estudantes do Ensino Médio e jovens.	Jovens relatam que a variedade de sabores é a principal impulsionadora do uso de cigarros eletrônicos.	Aumento do uso de cigarros eletrônicos por jovens e sabores diversos.	Am J Public Health

Lanza e Teeter (2018)	EUA	Estudantes universitários, com média de 21,2 anos	Entre os fatores contextuais, a influência dos amigos está amplamente relacionada ao uso de cigarros eletrônicos. A aceitação social, a popularidade, a utilidade na diminuição dos estados sociais negativos e na busca de recreação, e a satisfação da curiosidade, foram motivações evidenciadas.	Análise de potenciais variáveis para o uso de cigarros eletrônicos, como medidas demográficas, uso de álcool e tabagismo e atitudes e contextos relacionados ao uso, entre usuários e não usuários.	Subst Use & Misuse
Luzius, Dobbs e Jozkowski (2020)	EUA	Estudantes universitários entre 18 e 25 anos	Motivos emergentes que representaram as razões de experimentar e-cigs incluem curiosidade, pressão dos colegas, recreação, sabores, ser melhor que cigarro e parar/reduzir uso de tabaco.	Relações entre o uso de diferentes produtos (cigalikes, vape pens, eGos, mods) e razões para o uso de cigarros eletrônicos.	Am J College Health
Orr et al (2020)	EUA	Alunos do Ensino Médio	As estatísticas em relação às características demográficas foram significantes; alunos com dificuldade de aprendizado; estado de saúde mental prejudicado; prevalência de comportamentos de risco; uso de maconha; foram associados ao maior uso de cigarros eletrônicos.	Características da iniciação de cigarros eletrônicos e comportamentos de risco.	Rhode Island Medical Journal
Influência do marketing e publicidade ao uso de cigarros eletrônicos.					
Cruz et al (2019)	Canadá	Alunos do 11º e 12º ano.	Os adolescentes que nunca fumaram, mas foram expostos frequentemente ao marketing de cigarro eletrônico tiveram duas vezes mais chance de iniciar o uso do que adultos jovens. Essa exposição está associada ao consumo subsequente de cigarros.	Exposição autorrelatada de marketing para seis produtos de tabaco e cinco canais de marketing, e início de cigarro, cigarros eletrônicos e narguilé por adolescentes e adultos jovens.	Nicotine & Tobacco Research

Kreitzberg et al (2019)	EUA	Média 20 anos	A exposição autorreferida ao marketing de cigarro eletrônico previu o início do uso.	Exposição autorreferida ao marketing de cigarros eletrônicos e subsequente uso do dispositivo, entre os jovens universitários no Texas, entre 2014-2016.	Addiction
Margolis et al (2018)	EUA	Alunos do Ensino Fundamental e Médio	Entrevistados que relataram alta exposição à publicidade de cigarros eletrônicos eram mais propensos ao uso, devido a curiosidade (e consequente abertura ao uso do produto) em comparação aos que relataram menos exposição à publicidade. A curiosidade foi considerada uma importante razão para fumar e progredir para o hábito.	Percepções de dano do cigarro eletrônico e a exposição à publicidade.	Preventive Medicine
Padon et al (2018)	Canadá	Média 15 anos	Jovens não fumantes submetidos a anúncios de cigarro eletrônico com apelo juvenil eram propensos a escolhê-lo em comparação ao grupo controle e tinham ideais mais positivos quanto ao dispositivo.	Exposição a publicidades com alto e baixo apelo juvenil e seu papel na decisão dos adolescentes de iniciar o uso de cigarro eletrônico.	Nicotine & Tobacco Research
Soneji et al (2019)	EUA	12 a 17 anos	Houve um aumento do uso de tabaco e cigarro eletrônico em relação a dinâmica do marketing online de tabaco e sua capacidade de atingir jovens, principalmente aqueles com baixo risco ao tabagismo.	Envolvimento com o tabaco online e o marketing de cigarro eletrônico entre adolescentes entre 2013 e 2015.	Nicotine & Tobacco Research
Uso de cigarro eletrônico e iniciação ao tabagismo					
Aleyan et al (2019)	Canadá	Alunos da 9ª a 12ª série	O cigarro eletrônico pode influenciar e ser influenciado pelo uso de tabaco.	Associações bidirecionais entre cigarro eletrônico e uso de tabaco em jovens canadenses do Ensino Médio	International journal of environmental research on public health

Bold et al (2018)	EUA	Média 15 anos	O uso de cigarros eletrônicos foi associado ao início futuro de cigarros convencionais, mas o contrário não foi referido.	Associações longitudinais entre o uso de cigarro eletrônico em um mês, a frequência de uso e a trajetória para o consumo de tabaco.	Pediatrics
East et al (2018)	Grã-Bretanha	11 a 18 anos	O uso de cigarros eletrônicos está relacionado à iniciação ao tabagismo, assim como o hábito de fumar também está associado à iniciação de cigarros eletrônicos.	Iniciação ao tabagismo partindo do uso de cigarro eletrônico e o tabagismo regular e uso posterior do dispositivo.	J Adolescent Health
Loukas et al (2018)		18 a 25 anos	Os jovens universitários possuem como fator de risco específico o uso de cigarro para iniciar o cigarro convencional.	Jovens que nunca fumaram e já usaram cigarros eletrônicos, e uma maior chance de iniciar o cigarro convencional em relação aos jovens que nunca usaram o dispositivo.	Addict Behav
Osibogun, Bursac, Maziak (2020)	EUA	12 a 17 anos	O uso atual de cigarros eletrônicos entre os jovens dos EUA está associado a maiores chances de transição para o tabagismo regular, refletindo não só a experimentação, como uma transição importante.	Usuários atuais e não atuais de cigarros eletrônicos e a chance de evoluir para o tabagismo regular.	Am J Preventive Medicine
Owotomo et al (2020)	EUA	12 a 17 anos	O uso de cigarros eletrônicos por adolescentes está vinculado a um aumento do tabagismo entre adolescentes que anteriormente não tinham intenção de fumar.	Associação entre o uso de cigarro eletrônico e o tabagismo, e se há dependência quanto à intenção de fumar	Pediatrics
Uso de cigarro eletrônico relacionado ao álcool e outras substâncias					

Curran et al (2018)	EUA	Adolescentes dos EUA	Descobriram que os adolescentes que usam apenas e-cigarros têm maior probabilidade de experimentar maconha ou álcool, usar maconha ou álcool atualmente, ter usado drogas ao longo da vida e abusar de medicamentos prescritos. Os padrões de comportamento relacionados a drogas variam de acordo com o tipo de tabaco inalado utilizado.	Adolescentes que utilizam exclusivamente e-cigarro e os não usuários, com a probabilidade de consumir produtos de tabaco inalados, experimentar maconha ou álcool, e uso de maconha ou álcool atualmente.	Sage Journals
Dai e Siahpush (2020)	EUA	Média 16 anos	O uso de cigarros eletrônicos entre os jovens apresenta um padrão complexo, uma vez que eles relataram o consumo de substâncias vaping que podem ser potencialmente viciantes.	O uso de cigarro eletrônico em jovens hispânicos, não hispânicos, fumantes atuais e não fumantes e a propensão de chance do uso.	Am J Preventive Medicine
Lozano et al (2020)	EUA	Média 14 anos	A principal motivação para o uso de cigarros eletrônicos por parte dos adolescentes é a popularidade e aceitação desses dispositivos entre os amigos. Resultados semelhantes foram observados em relação ao consumo de álcool.	O uso de cigarro eletrônico na adolescência, associado ao início subsequente do uso de álcool, e vice-versa.	Science direct
Uso de cigarro eletrônico e saúde mental prejudicada					
Lee e Lee (2019)	Coréia do Sul	12 a 18 anos	Os resultados deste estudo revelaram que os adolescentes que utilizam apenas cigarros eletrônicos apresentaram níveis mais elevados de depressão e tendências suicidas em comparação com os não usuários.	Relação entre depressão e suicídio entre adolescentes coreanos.	Subst Use Misuse

Parks et al (2020)	EUA	Média 14,9 anos	Jovens com experiências adversas na infância (como prisão dos pais) representam uma porcentagem cada vez mais alta de fumantes, enquanto aqueles que não possuem essa implicância, exibiram maior redução percentual em qualquer uso diário de cigarros.	Taxas de uso de cigarro eletrônico nos jovens e relação com experiências adversas na infância dos usuários, bem como o grau em que esses jovens compõem a população fumante atual.	Nicotine & Tobacco Research
Riehm et al (2019)	EUA	12 a 17 anos	Problemas de saúde mental estão associados ao aumento do uso de cigarros eletrônicos, cigarros combustíveis e produtos duplos na adolescência. Essa associação é mais consistente para externalização do que internalização dos problemas.	Adolescentes com problemas de externalização, com baixa externalização, com alta internalização e início do uso de cigarros eletrônicos.	Pediatrics

Tabela: elaborada pelas autoras, 2023.

DISCUSSÃO

O uso de cigarro eletrônico por jovens aumentou consideravelmente na última década, inclusive entre alunos do ensino médio, e esse crescimento coincidiu com a popularidade dos *e-cigs*. O uso desse dispositivo foi impulsionado por fatores como publicidade, alta quantidade de nicotina e diversidade de sabores atraentes para os jovens – a maioria relata uso de uma variedade de sabores, especialmente de frutas e menta -. Sabendo disso, alguns estados dos Estados Unidos proibiram a venda desses dispositivos com sabor após a Food and Drug Administration emitir uma política que prioriza a fiscalização contra esses sabores mais utilizados (KING, 2020; CULLEN *et al.*, 2018). Em sua pesquisa, (ORR *et al.*, 2020) evidenciou que 31% dos alunos do ensino fundamental e médio expuseram que a disponibilidade de sabor foi o motivo primordial pelo qual eles usaram *e-cigs*. Somado a isso, evidenciou-se que os adolescentes que iniciaram o uso de cigarro eletrônico com sabor, progrediram para o uso contínuo e frequente de forma mais rápida do que àqueles que iniciaram com dispositivos sem sabor, indicando que os sabores são importantes fatores de risco para a progressão além do uso inicial, demonstrando que o sabor tem a capacidade de reduzir a percepção de segurança dos dispositivos. Ademais, a grande maioria

dos jovens relataram que deixariam de usar os e-cigs caso os sabores não estivessem mais disponíveis (AUDRAIN-MCGOVERN *et al.*, 2019).

Pesquisadores se interessam mais a cada dia em explorar os determinantes sociais e comportamentais envolvidos no ato de usar cigarros eletrônicos, e foram salientadas inúmeras motivações, como curiosidade “só para experimentar”, pressão dos amigos/pressão social normativa, uso por familiares, lazer, sabores, experiência melhor do que com o cigarro convencional (cheiro melhor, mais limpo, mais seguro, sabor melhor) e reduzir o tabaco como as principais (LUZIUS, DOBBS, JOZKOWSKI, 2019; EVANS-POLCE *et al.*, 2017).

Salienta-se que o uso do cigarro eletrônico é congruente com a progressão das chances de um jovem que não tinha intenção de fumar, aderir ao tabagismo, logo a falta de intenção de fumar pode não ser o suficiente para proteção contra o tabagismo, à vista disso, o uso dos e-cigs pode propiciar a introdução dos comportamentos relacionados com o tabagismo (OWOTOMO *et al.*, 2020).

Destarte, o ato de fumar possui componentes comportamentais, da mesma maneira que os sistemas de distribuição de nicotina, sendo eles o movimento mão-boca, sopro, inalação e exalação, logo, os adolescentes correm o risco de adquirir esses hábitos, dessa forma, os potenciais benefícios como substituição do tabagismo, não se equiparam aos riscos de estimular uma nova geração de fumantes (OSIBOGUN, BURSAC e MAZIAK, 2020). Em contraponto, Bold e colaboradores (2018) descreveram apenas uma relação unidirecional, na qual o uso de cigarros convencionais propiciava a aderência aos cigarros eletrônicos, mas não foi observada a conversão do cigarro eletrônico para o tabagismo.

Percebe-se que os jovens que já utilizaram, ou utilizam cigarros eletrônicos tendem a defender possíveis benefícios associados, enquanto os que nunca utilizaram estão mais propensos a alegar seus danos, ademais, os usuários do dispositivo referem que a cessação do uso não seria muito difícil. Não obstante, entre as motivações foi relatado o alívio do estresse e percepção de maior conforto em situações sociais, como festas, além da sensação de fazer mais amizades e sentimento de adequação (BERNAT *et al.*, 2018).

Por conseguinte, Margolis e colaboradores (2019) descreveram que as percepções ao dano do cigarro eletrônico correlacionam-se com a curiosidade e tolerância ao uso. Tais conjecturas advêm principalmente da propaganda referente aos dispositivos, sendo possível associar a exposição ao marketing e o tabagismo subsequente (KREITZBERG *et al.*, 2019; SONEJI *et al.*, 2019). Adolescentes que nunca fumaram, e são expostos com frequência a propagandas, sejam vinculadas na internet ou por meio de outdoors são duas vezes mais propensos a experimentarem o cigarro eletrônico quando comparados com adultos jovens (CRUZ *et al.*, 2019). Da mesma maneira, a suscetibilidade juvenil as publicidades pode ser explicada em partes pelo fator causal da novidade, associada a inexperiência e consequente vulnerabilidade desse público, dado ao teor persuasivo intrínseco da propaganda (PADON *et al.*, 2018; ALEYAN *et al.*, 2019).

É possível identificar uma correlação entre comportamentos de risco, de tal forma que o uso de cigarros eletrônicos tende a propiciar o uso subsequente de álcool, e a sua iniciação precoce pode acarretar em comportamentos problemáticos na vida adulta. O uso concomitante dessas substâncias possui uma reação bidirecional, ou seja, o consumo de álcool aumenta o desejo de fumar, enquanto a nicotina suaviza os efeitos subjetivos do álcool no organismo, de modo que um aumenta o consumo do outro (LOZANO *et al.*, 2021). Quando se compara os estudantes que utilizam produtos de tabaco inalado, com os que não o fazem, nota-se uma maior probabilidade que os primeiros já tenham utilizado substâncias ilícitas, como a maconha (DAI e SIAHPUSH, 2020; BANDARA e SENEVIRATNE, 2019). Também observa-se que esses dispositivos precedem o uso de outros produtos oriundos do tabaco, funcionando como uma porta de entrada para o uso de nicotina entre os adolescentes. Inicialmente, foi sugerido que o cigarro eletrônico fosse usado como uma alternativa para a cessação do tabagismo, no entanto, tal relação não se provou verdadeira, haja vista o aumento do uso entre o grupo de já fumantes e o recrutamento de novos usuários. Cabe frisar que os adolescentes que utilizam cigarros eletrônicos parecem representar uma população distinta dentro do modelo psicossocial tradicional para perfil de risco de tabagismo e abuso de substâncias (CURRAN *et al.*, 2018).

Outrossim, Loukas e colaboradores (2018) perceberam que os jovens adultos que fazem uso exclusivo dos sistemas libertadores de nicotina estão mais propensos a utilizarem cigarros tradicionais até 18 meses após o primeiro uso.

Constatou-se que o uso de *e-cigarettes* envolve fortemente o contexto de amizade entre os estudantes universitários, de modo que a maioria dos usuários relatou comprar os dispositivos junto a amigos, além do uso em grupos. Destaca-se também, entre as motivações do uso, a tentativa de diminuição do estresse, e o uso correlativo com o álcool, alertando para o fato de que esse comportamento passa a se tornar normativo entre os jovens adultos, como a busca por experiências que é conhecida nessa etapa da formação (LANZA e TEETER, 2018). De maneira similar, foi descrito que jovens que exibiram curiosidade, oposição e constante busca de sensações estão mais sujeitos a experimentarem *e-cigs* e iniciarem o tabagismo (EAST *et al.*, 2018).

Análises atuais de comportamento sugerem que adolescentes que já usaram cigarro eletrônico possuem diferenças significativas quanto aos dados demográficos, saúde mental, características de desempenho acadêmico e envolvimento em comportamentos de risco, quando comparados àqueles que nunca usaram o dispositivo. Os jovens que experimentaram cigarro eletrônico estão mais propensos a uso de substâncias e a menor senso de responsabilidade em relação aos estudos e rendimento escolar, segurança de veículos motorizados, prática sexual, entre outros (ORR *et al.*, 2020).

Ademais, Riehm e colaboradores (2019) notaram que adolescentes com transtornos externalização, sejam eles leves ou graves, são mais inclinados a iniciar o tabagismo, enquanto os jovens com transtornos de interiorização graves possuem maior risco para iniciar o uso dos dispositivos inalatórios de nicotina. Os problemas de saúde mental associam-se diretamente com o aumento do risco para a busca pelos sistemas libertadores de nicotina. Os distúrbios de internalização são conceituados como sintomas ansiosos, depressivos ou somáticos, à medida que os externalizadores, são caracterizados como conduta impulsiva, perturbadora e abuso de substâncias. Isso posto, os jovens com problemas de exteriorização inclinam-se precocemente ao tabagismo, e

possuem maior dificuldade para interromper o uso. Dessarte, o uso de álcool e maconha foi consideravelmente relacionado com a probabilidade de início do uso de cigarros eletrônicos.

Usuários de sistemas libertadores de nicotina possuem um risco maior para sofrimento psicológico quando comparado com não-fumantes em geral. A despeito disso, as mulheres apresentaram uma prevalência superior à depressão e ideação suicida. A administração constante de nicotina possibilita o comprometimento da serotonina, inibindo o seu fator protetivo diante de situações estressoras, culminando em processos patológicos, interferindo na regulação emocional e função cognitiva, e propiciando comportamentos compulsivos (LEE e LEE, 2019). Conseqüentemente, notou-se que jovens que presenciaram situações adversas na infância, tais como abuso de drogas no seio familiar, encarceramento dos pais, violência física e sexual estão mais propensos ao tabagismo (PARKS *et al.*, 2020).

CONCLUSÃO

Este estudo possui algumas limitações devido a impossibilidade da coleta ativa de dados, então os materiais foram retirados de bibliografias já existentes, a maior parte das pesquisas se concentram nos Estados Unidos, e não encontramos um volume exacerbado de pesquisas que analisassem o público adolescente em específico. Conseqüentemente, é preciso que mais pesquisas sejam realizadas nessa área, a fim de analisarmos com mais precisão a situação a nível mundial. Além disso, não foram encontrados estudos no Brasil que abordassem esse tema, o que impede uma análise dessa problemática no país.

Conclui-se que os cigarros eletrônicos são um fator de risco para iniciação e perpetuação do tabagismo, não obstante, possui maior popularidade entre o público jovem – principalmente pelos seus aromas e sabores de frutas e menta – e anteriormente apresentava baixa incidência nessa população referente ao uso de cigarros por combustão. Sabe-se que o tabagismo acarreta diversos prejuízos funcionais e impacta negativamente na saúde do indivíduo. Isso posto, é imprescindível a implementação de políticas públicas que combatam a

publicidade e a distribuição de sistemas libertadores de nicotina para os adolescentes.

REFERÊNCIAS

ALEYAN, Sarah et al. Exploring the bi-directional association between tobacco and e-cigarette use among youth in Canada. **International journal of environmental research and public health**, v. 16, n. 21, p. 4256, 2019.

AUDRAIN-MCGOVERN, Janet et al. Initial e-cigarette flavoring and nicotine exposure and e-cigarette uptake among adolescents. **Drug and alcohol dependence**, v. 202, p. 149-155, 2019.

BANDARA, Nilanga; SENEVIRATNE, Mehara. Adolescents' **Electronic Cigarette Use**. 2019. Disponível em:
<https://publications.aap.org/pediatrics/article/143/1/e20183151/37275/Adolescents-El-ectronic-Cigarette-Use?autologincheck=redirected>. Acesso em: 19 jun. 2023.

BARRADAS, Ariel da Silva Machado et al. Os riscos do uso do cigarro eletrônico entre os jovens. **Global Clinical Research Journal**, v. 1, n. 1, p. e8-e8, 2021.

BARUFALDI, Laura A. et al. Risk of smoking relapse with the use of electronic cigarettes: a systematic review with meta-analysis of longitudinal studies. **Tobacco prevention & cessation**, Brussels, v. 29, Abril, 2021.

BERNART, Debra; GASQUET, Nicolas; O'DARE, Kellie. Electronic Cigarette Harm and Benefit Perceptions and Use Among Youth. **American journal of preventive medicine**, Filadélfia, vol. 55, n.3, p. 361-367, set., 2018. Disponível em:
<<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-30031636?lang=es>>. Acesso 19 jun 2023.

BERTONI, Neilane; SZKLO, André Salém. Dispositivos eletrônicos para fumar nas capitais brasileiras: prevalência, perfil de uso e implicações para a Política Nacional de Controle do Tabaco. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 37, p. e00261920, jul. 2021.

BERTONI, Neilane et al. Electronic cigarettes and narghile users in Brazil: Do they differ from cigarettes smokers?. **Addictive behaviors**, v. 98, p. 106007, 2019.

BOLD, Krysten W. et al. Trajectories of e-cigarette and conventional cigarette use among youth. **Pediatrics**, v. 141, n. 1, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Como está o percentual do uso de tabaco no Brasil?** Brasília, DF, 2021. Disponível em:<<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-parar-de-fumar/noticias/2021/como-esta-o-percentual-do-uso-de-tabaco-no-brasil#:~:text=A%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20Mundial%20de%20Sa%C3%BAde,vida%20perdidos%20ajustados%20por%20incapacidadehttps://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/27886>>. Acesso em: 04 de abr. 2022.

CRUZ, Tess Boley et al. Tobacco marketing and subsequent use of cigarettes, e-cigarettes, and hookah in adolescents. **Nicotine and Tobacco Research**, v. 21, n. 7, p. 926-932, 2019.

CULLEN, Karen A. et al. Notes from the field: use of electronic cigarettes and any tobacco product among middle and high school students—United States, 2011–2018. **Morbidity and Mortality Weekly Report**, v. 67, n. 45, p. 1276, 2018.

CURRAN, Kelly A. et al. Trends and substance use associations with e-cigarette use in US adolescents. **Clinical pediatrics**, v. 57, n. 10, p. 1191-1198, 2018.

DAI, Hongying; SIAHPUSH, Mohammad. Use of e-cigarettes for nicotine, marijuana, and just flavoring among US youth. **American journal of preventive medicine**, v. 58, n. 2, p. 244-249, 2020.

DUTRA, Lauren M.; GRANA, Rachel; GLANTZ, Stanton A. Philip Morris research on precursors to the modern e-cigarette since 1990. **Tobacco control**, v. 26, n. e2, p. e97-e105, 2017.

EAST, Katherine et al. The association between smoking and electronic cigarette use in a cohort of young people. **Journal of Adolescent Health**, v. 62, n. 5, p. 539-547, 2018.

EVANS-POLCE, Rebecca J. et al. Reasons for vaping among US 12th graders. **Journal of Adolescent Health**, v. 62, n. 4, p. 457-462, 2018.

GRANT, Jon E. et al. E-cigarette use (vaping) is associated with illicit drug use, mental health problems, and impulsivity in university students. **Annals of clinical psychiatry: official journal of the American Academy of Clinical Psychiatrists**, New Jersey, v. 31, n. 1, p. 27, fev. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. **Dados e números da prevalência do tabagismo**. Rio de Janeiro: INCA, 2022. Disponível em:

<https://www.inca.gov.br/observatorio-da-politica-nacional-de-controle-do-tabaco/dados-e-numeros-prevalencia-tabagismo#:~:text=Segundo%20dados%20do%20Vigitel%202020,7%2C6%20%25%20entre%20mulheres>. Acesso em: 04 abr. 2022.

KING, Brian A. Flavors are a major driver of the youth e-cigarette epidemic. **American Journal of Public Health**, Atlanta, v. 110, n. 6, p. 773, maio 2020.

KREITZBERG, Daniel S. et al. Bidirectional associations between young adults' reported exposure to e-cigarette marketing and e-cigarette use. **Addiction**, v. 114, n. 10, p. 1834-1841, 2019.

LANZA, H. Isabella; TEETER, Heather. Electronic nicotine delivery systems (e-cigarette/vape) use and co-occurring health-risk behaviors among an ethnically diverse sample of young adults. **Substance use & misuse**, v. 53, n. 1, p. 154-161, 2018.

LEE, Yeji; LEE, Kang-Sook. Association of depression and suicidality with electronic and conventional cigarette use in South Korean adolescents.

Substance use & misuse, v. 54, n. 6, p. 934-943, 2019.

LOUKAS, Alexandra et al. Exclusive e-cigarette use predicts cigarette initiation among college students. **Addictive behaviors**, v. 76, p. 343-347, 2018.

LOZANO, Alyssa et al. Bidirectional associations between e-cigarette use and alcohol use across adolescence. **Drug and alcohol dependence**, v. 220, p. 108496, 2021.

LUZIUS, Abbie; DOBBS, Page D.; JOZKOWSKI, Kristen N. College students' reasons for using different e-cigarette products: A mixed methods analysis. **Journal of American College Health**, Londres, v. 68, n. 8, p. 832-838, jun. 2020.

MARGOLIS, Katherine A. et al. E-cigarette openness, curiosity, harm perceptions and advertising exposure among US middle and high school students. **Preventive medicine**, v. 112, p. 119-125, 2018.

NIDA. **Dispositivos Vaping (Cigarros Eletrônicos) DrugFacts**. National Institute on Drug Abuse, 8 de jan. 2020. Disponível em: <<https://nida.nih.gov/publications/drugfacts/vaping-devices-electronic-cigarettes>>. Acesso em: 9 de set. de 2022.

ORR, Morgan et al. E-cigarette Use and Rhode Island High School Students: What Providers Need to Know about the Characteristics of Initiation of E-cigarettes and Related Risk Behaviors. **Rhode Island medical journal**, Rhode Island, v.103, n.1, p.51-53, fev. 2020.

OSIBOGUN, Olatokunbo; BURSAC, Zoran; MAZIAK, Wasim. E-cigarette use and regular cigarette smoking among youth: population assessment of tobacco and health study (2013–2016). **American Journal of Preventive Medicine**, Filadélfia, v. 58, n. 5, p. 657-665, maio 2020.

OWOTOMO, Olusegun et al. Smoking intention and progression from e-cigarette use to cigarette smoking. **Pediatrics**, Texas, v. 146, n. 6, dez. 2020.

OLIVEIRA, V. H.; JÚNIOR, V. P. N.; ARAÚJO, B. C. The use of electronic cigarettes by young people and adverse effects on the cardiovascular system. **Research, Society and Development**, Vargem Grande Paulista, v. 11, n. 4, p. e56811427886, 2022.

PADON, Alisa A. et al. A randomized trial of the effect of youth appealing e-cigarette advertising on susceptibility to use e-cigarettes among youth. **Nicotine and Tobacco Research**, v. 20, n. 8, p. 954-961, 2018.

PARKS, Michael J. et al. Adverse childhood experiences and youth cigarette use in 2013 and 2016: emerging disparities in the context of declining smoking rates. **Nicotine and Tobacco Research**, Oxford, v. 22, n. 1, p. 124-129, jan. 2020.

RIEHM, Kira E. et al. Mental health problems and initiation of e-cigarette and combustible cigarette use. **Pediatrics**, v. 144, n. 1, 2019.

SONEJI, Samir et al. Engagement with online tobacco marketing among adolescents in the United States: 2013–2014 to 2014–2015. **Nicotine and Tobacco Research**, v. 21, n. 7, p. 918-925, 2019.

¹ Emilly Araujo Souza Santos, acadêmica de Medicina da Faculdade Metropolitana de Rondônia. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4744139582952225>

² Lorena Garcia Custódio, acadêmica de Medicina da Faculdade Metropolitana de Rondônia. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7583742187798055>

³ Nathália Rúbia Sousa Silva, acadêmica de Medicina da Faculdade Metropolitana de Rondônia. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4737232532868338>

⁴ Luan Felipe Souza Botelho, professor do curso de Biomedicina do Centro Universitário Aparício Carvalho e do curso de Radiologia da Faculdade Metropolitana de Rondônia. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6962661500834910>

← Post anterior

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil